

LA VERITÀ

BERNINI GIAN LORENZO

(Napoli 1598 - Roma 1680)

INVENTARIO: CCLXXVIII

MATERIA / TECNICA: marmo di Carrara

SCHEDA

Quando scolpì la *Verità*, tra il 1646 e il 1652, Gian Lorenzo Bernini stava attraversando un periodo difficile della sua carriera. Lo scultore era stato incaricato da Urbano VIII Barberini di affrontare un difficile problema tecnico e strutturale, portando a compimento le due torri campanarie ai lati della basilica di S. Pietro iniziate da Carlo Maderno. Il progetto di Bernini non andò a buon fine, tanto che il pontefice ordinò lo smantellamento del primo dei due campanili. In seguito, Innocenzo X Pamphilj, eletto al soglio pontificio nel 1644, non solo aveva definitivamente accantonato il progetto, ma gli aveva anche preferito come architetto Francesco Borromini.

Il gruppo scultoreo della *Verità svelata dal Tempo* doveva quindi significare il riscatto di Bernini di fronte all'ingiustizia subita e al crollo della sua reputazione. La seconda figura con cui l'artista intendeva completare il gruppo non venne mai scolpita. Dopo soli due anni, infatti, Bernini tornò nei favori della corte pontificia e, oberato dagli incarichi, non riuscì a completare l'opera. Alla sua morte, il grande blocco di marmo destinato alla realizzazione del *Tempo* fu venduto dagli eredi. La statua, invece, fu vincolata da Bernini con un fidecommesso che l'avrebbe tramandata agli eredi primogeniti maschi, con divieto di alienarla. L'opera, nata come privato riscatto e auspicio di futura riabilitazione della memoria del suo operato, fu incaricata dal Bernini di tramandare un ammaestramento morale ai suoi discendenti: il tempo rende giustizia dei torti subiti. Conservata nella residenza di famiglia in via della Mercede fino al 1858, passò poi in quella di via del Corso dove rimase fino al 1924. In quell'anno fu posta in deposito dagli eredi nella Galleria Borghese, da cui fu acquistata nel 1957 (Bernardini 2015, pp. 35-36).

La fanciulla, nuda e con un'espressione sorridente, è seduta su un masso roccioso a ridosso di un pannello che oltre a coprirne il pube protegge il suo corpo dal contatto con la roccia. La figura è atteggiata in un aggraziato dinamismo; con lo sguardo aperto rivolto verso l'alto, tiene nella mano destra un disco solare con volto umano, simbolo del potere della verità di far luce sulle cose, e poggia la gamba sinistra sul globo terrestre, secondo un'iconografia canonizzata nella celebre *Iconologia* di Cesare Ripa (1603) e ampiamente nota. La personificazione del *Tempo* sarebbe stata sostenuta in aria puntellata da colonne, obelischi e mausolei in rovina, ad aggiungere un'allusione alla caducità delle cose terrene alla definizione del suo ruolo di scopritore della verità.

L'incarnato della *Verità* è stato levigato e lucidato con materiali abrasivi su quasi tutta la superficie al punto da far sembrare che la figura stessa emani luce. In occasione del restauro del 1997 sono stati rinvenuti consistenti tratti a carboncino relativi ai percorsi da seguire con lo scalpello, disegnati da Bernini direttamente sulla pietra (Herrmann Fiore, in *Gian Lorenzo Bernini*, 1999, p. 30). Sulle parti della scultura portate a un diverso grado di compimento, quali il drappo, il masso, il globo, rimane traccia degli strumenti di lavorazione usati dall'artista.

Del gruppo scultoreo sono noti numerosi disegni autografi (Lipsia, Museum der Bildende Künste; Parigi, Musée du Louvre), che testimoniano diverse fasi progettuali: in essi si può vedere come siano cambiate sia l'inclinazione della figura della *Verità* sia la superficie su cui è seduta (Bernini aveva pensato anche ad un grosso globo) e si può intravedere la sagoma del *Tempo*, barbuto e con la falce in mano. Sono conservati anche alcuni bozzetti in terracotta variamente attribuiti a Bernini (Russo, in *Bernini in Vaticano*, 1981, pp. 121-122).

Nella figura della *Verità* sono stati individuati legami con l'incompiuta [Allegoria della Virtù](#) di Correggio (Antonio Allegri), conservata oggi alla Galleria Doria Pamphilj di Roma (De Marchi, in *Correggio e l'antico*, 2008, pp. 126-129).

BIBLIOGRAFIA

- P. Fréart de Chantelou, *Diary of the Cavaliere Bernini's Visit to France*, a cura di Blunt A., Bauer G.C., Princeton 1985, p. 116.
- F. Baldinucci, *Vita Del Cavaliere Gio. Lorenzo Bernino Scultore, Architetto, e Pittore*, Firenze 1682, pp. 106-107.
- P. A. Maffei, *Raccolta di statue antiche e moderne*, Roma 1704, col. 132-133, tav. CXLII.
- D. Bernini, *Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino*, Roma 1713, pp. 80-83.
- S. Fraschetti, *Il Bernini: la sua vita, la sua opera, il suo tempo*, Milano 1900, pp. 171-176.
- H. Brauer, Rudolf Wittkower, *Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini*, Berlin 1931, I, pp. 45-46.
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 39-41, n. 37.
- I. Faldi, *La scultura barocca in Italia*, Milano 1958, pp. 35-37.
- H. Hibbard, *Bernini*, Harmondsworth 1965, pp. 185, 191.
- R. Wittkower, *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*, London 1966, pp. 33, 218-219, n. 49.
- C. D'Onofrio, *Roma vista da Roma*, Roma 1967, p. 435.
- M. Fagiolo, in *Bernini. Una introduzione al gran teatro del barocco*, a cura di M. Fagiolo dell'Arco, M. Fagiolo, Roma 1967, n. 129.
- M. Winner, *Berninis "Verità": Bausteine zur Vorgeschichte einer "Invenzione"*, in *Munuscula Discipulorum. Kunsthistorische Studien Hans Kaufmann zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Buddensieg, M. Winner, Berlin 1968, pp. 393-413.
- M. Laurain-Portemer, *Mazarin et le Bernini: a propos du "Temps, qui découvre la vérité"*, in "Gazette des beaux-arts", 74, 1969, pp. 185-200.
- H. Kauffmann, *Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen*, Berlin 1970, pp. 194-221.
- R. Wittkower, *Art and Architecture in Italy, 1600-1750*, Harmondsworth 1973, p. 150.
- *Selected Drawings of Gian Lorenzo Bernini*, a cura di A. Sutherland Harris, New York 1977, pp. XVIII, nn. 42, 43.
- I. Lavin, *Bernini and the Unity of the Visual Arts*, New York 1980; trad. it. Roma 1980, pp. 75-79.
- *Gian Lorenzo Bernini: il testamento, la casa, la raccolta dei beni*, a cura di F. Borsi, C. Acidini Luchinat, F. Quinterio, Firenze 1981.
- V. Martinelli, in *Bernini in Vaticano*, a cura di A. Gramiccia, Roma 1981, pp. 15-36.
- L. Russo, in *Bernini in Vaticano*, catalogo della mostra (Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 1981), a cura di A. Gramiccia, Roma 1981, pp. 121-122.
- A. Nava Cellini, *La scultura del Seicento*, Torino 1982, p. 52.
- E. B. Herrbach, *Bernini's Verità. Die schönste Tugend der Welt oder Versuch sich einer Berniniskulptur zu Nähern*, Würzburg 1987.
- M. Laurain-Portemer, *Fortuna e sfortuna di Bernini nella Francia di Mazzarino*, in *Gian Lorenzo Bernini e le arti visive*, a cura di M. Fagiolo, Roma 1987, pp. 124-131.

- R. Wittkower, *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*, 2a ed. riveduta e ampliata, London 1966, trad. it. Milano 1990, pp. 193, 268, n. 49.
- C. Scribner, *Gian Lorenzo Bernini*, New York 1991, pp. 26, 86-87.
- R. Kuhn, *Gianlorenzo Bernini. Gesammelte Beiträge zur Auslegung seiner Skulpturen*, Frankfurt am Main 1993, pp. 81-82, 87, 90-91.
- I. Lavin, *Past-Present. Essays on Historicism in Art from Donatello to Picasso*, Berkeley 1993, p. 141.
- *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 232.
- *La scultura del Seicento a Roma*, a cura di A. Bacchi, Milano 1996, n. 160.
- *Bernini: genius of the Baroque*, a cura di C. Avery, London 1997, pp. 92, 234-236, 266.
- M. Winner, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, pp. 290-309, cat. 31.
- K. Herrmann Fiore, in *Gian Lorenzo Bernini regista del Barocco*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1999), a cura di M. G. Bernardini, M. Fagiolo Dell'Arco, Milano 1999, pp. 30, 308-309, catt. 22-23.
- P. Moreno, Chiara Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 56.
- A. Coliva, *I gruppi monumentali borghesiani*, in *Bernini scultore: la tecnica esecutiva*, a cura di A. Coliva, Roma 2002, pp. 11-35.
- M. Minozzi, M. A. Sorrentino, G. Tautshnig, in *Bernini scultore: la tecnica esecutiva*, a cura di A. Coliva, Roma 2002, pp. 235-245.
- S. McPhee, *Bernini and the bell towers: architecture and politics at the Vatican*, New Haven 2002.
- A. G. De Marchi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 126-129.
- R. Carloni, *Palazzo Bernini al Corso: dai Manfroni ai Bernini; storia del palazzo dal XVI al XX secolo e della raccolta di Gian Lorenzo Bernini*, Roma 2013, p. 160, fig. 10.
- M. G. Bernardini, *Roma capitale d'Italia e dell'arte: esempi virtuosi di acquisizioni dello Stato*, in *Lo stato dell'arte, l'arte dello stato. Le acquisizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Colmare le lacune - Ricucire la Storia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2015), a cura di M. G. Bernardini, Roma 2015, pp. 31-38.
- *I disegni di Bernini e della sua scuola nella Biblioteca Apostolica Vaticana*, a cura di M. Gobbi, B. Jatta, Città del Vaticano 2015, pp. 530-533.
- T. Montanari, *La libertà di Bernini: la sovranità dell'artista e le regole del potere*, Torino 2016, pp. 119-127.
- M. G. Barberini, in *Bernini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2017-2018), a cura di A. Bacchi, A. Coliva, Milano 2017, pp. 268-271, cat. VIII.3
- M. Fagiolo, *Wittkower, Bernini e il Gran Teatro del Barocco: il "progettar disegnando", la Verità e l'esempio del Pantheon*, in *Bernini disegnatore: nuove prospettive di ricerca*, a cura di S. Ebert-Schifferer, T. A. Marder, S. Schütze, Roma 2017, pp. 35-58.
- Scheda di catalogo 12/01008635, Russo L., 1981; agg. Felici S., 2020.

English version

ALLEGORY OF TRUTH

BERNINI GIAN LORENZO

(Naples 1598 - Rome 1680)

INVENTORY: CCLXXVIII

MEDIUM: Carrara marble

COMMENTARY

When he sculpted this *Allegory of Truth* between 1646 and 1652, Gian Lorenzo Bernini was

experiencing a difficult period of his career. Pope Urban VIII had entrusted him with a difficult technical and structural challenge, namely to finish the two bell towers on the sides of St Peter's Basilica, which Carlo Maderno had begun. Bernini's project did not meet with success, with the result that the pope ordered the first of the two towers to be disassembled. Later, Innocent X, who came to the papal throne in 1644, not only shelved the project for good but engaged Francesco Borromini to replace Bernini as lead architect.

The sculpture group of *Truth Revealed by Time*, then, was intended to signify Bernini's comeback in light of the affronts he received and the tarnishing of his reputation. The second figure meant to complete the group was never realised. After only two years, Bernini was once again in the good graces of the Curia; overwhelmed with commissions, he was not able to continue the work. Upon his death, the great block of marble purchased to sculpt the figure of *Time* was sold by his heirs. Regarding the completed statue of *Truth*, Bernini created a *fideicommissum* stipulating that the work would be passed down to his firstborn male heirs, who were not permitted to sell it.

The sculpture thus came to signify personal redemption and hope for the future rehabilitation of Bernini's standing. Indeed, the sculptor wished it to become a symbol for the moral guidance of his descendants: time eventually brings justice for past wrongs. Initially conserved at the family residence in Via della Mercede, it was transferred to that in Via del Corso in 1858. Here it remained until 1924, when Bernini's heirs had it placed in the care of the Galleria Borghese, which purchased the work in 1957 (Bernardini 2015, pp. 35-6).

Naked and wearing a smiling expression, the girl sits on a large rock; a drape covers her genitalia while protecting her body from direct contact with the stone. Her pose is both gracious and dynamic, with her open gaze directed upwards. In her right hand she holds a solar disk with a human face, symbol of the power of truth to shed light on things. Her left leg rests on the Earth, in accordance with the well-known iconography canonised by Cesare Ripa's *Iconologia* (1603). The personification of *Time* was intended to be suspended in the air, supported by the ruins of columns, obelisks and mausoleums, in allusion to the ephemerality of earthly objects and to the definition of her role as discoverer of truth.

The skin of this *Allegory of Truth* was smoothed and polished with abrasive materials on nearly the entire surface to create the impression that she herself emitted light. Restoration operations conducted in 1997 revealed substantial traces of charcoal pencil drawn by Bernini directly on the stone to indicate the paths to be followed with the chisel (Herrmann Fiore, in *Gian Lorenzo Bernini*, 1999, p. 30). Traces of the tools used by the artist remain on parts of the sculpture with different degrees of completion, such as the drape, the rock and the globe.

A number of autograph drawings relative to the sculpture group are known (held at the Museum der Bildende Künste in Leipzig and the Louvre in Paris), which attest to different phases of the project. The studies show that both the inclination of the figure of *Truth* and the surface on which she sits were changed and that Bernini had considered incorporating a larger globe. In addition, the drawings reveal the contours of *Time*, bearded and holding a sickle. Several terracotta models of the work are likewise extant, some of which have been attributed to Bernini (Russo, in *Bernini in Vaticano*, 1981, pp. 121-2).

Critics have seen similarities between the figure of *Truth* and the unfinished [Allegory of Virtue](#) by Correggio (Antonio Allegri), held today at the Galleria Doria Pamphilj in Rome (De Marchi, in *Correggio e l'antico*, 2008, pp. 126-129).

BIBLIOGRAPHY

- P. Fréart de Chantelou, *Diary of the Cavaliere Bernini's Visit to France*, a cura di Blunt A., Bauer G.C., Princeton 1985, p. 116.
- F. Baldinucci, *Vita Del Cavaliere Gio. Lorenzo Bernino Scultore, Architetto, e Pittore*, Firenze 1682, pp. 106-107.
- P. A. Maffei, *Raccolta di statue antiche e moderne*, Roma 1704, col. 132-133, tav. CXLII.
- D. Bernini, *Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino*, Roma 1713, pp. 80-83.
- S. Fraschetti, *Il Bernini: la sua vita, la sua opera, il suo tempo*, Milano 1900, pp. 171-176.
- H. Brauer, Rudolf Wittkower, *Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini*, Berlin 1931, I, pp. 45-46.
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le sculture dal sec. XVI al XIX*, Roma 1954, pp. 39-41, n. 37.
- I. Faldi, *La scultura barocca in Italia*, Milano 1958, pp. 35-37.
- H. Hibbard, *Bernini*, Harmondsworth 1965, pp. 185, 191.
- R. Wittkower, *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*, London 1966, pp. 33, 218-219, n. 49.
- C. D'Onofrio, *Roma vista da Roma*, Roma 1967, p. 435.
- M. Fagiolo, in *Bernini. Una introduzione al gran teatro del barocco*, a cura di M. Fagiolo dell'Arco, M. Fagiolo, Roma 1967, n. 129.
- M. Winner, *Berninis "Verità": Bausteine zur Vorgeschichte einer "Invenzione"*, in *Munuscula Discipulorum. Kunsthistorische Studien Hans Kaufmann zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Buddensieg, M. Winner, Berlin 1968, pp. 393-413.
- M. Laurain-Portemer, *Mazarin et le Bernin: a propos du "Temps, qui découvre la vérité"*, in "Gazette des beaux-arts", 74, 1969, pp. 185-200.
- H. Kauffmann, *Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen*, Berlin 1970, pp. 194-221.
- R. Wittkower, *Art and Architecture in Italy, 1600-1750*, Harmondsworth 1973, p. 150.
- *Selected Drawings of Gian Lorenzo Bernini*, a cura di A. Sutherland Harris, New York 1977, pp. XVIII, nn. 42, 43.
- I. Lavin, *Bernini and the Unity of the Visual Arts*, New York 1980; trad. it. Roma 1980, pp. 75-79.
- *Gian Lorenzo Bernini: il testamento, la casa, la raccolta dei beni*, a cura di F. Borsi, C. Acidini Luchinat, F. Quinterio, Firenze 1981.
- V. Martinelli, in *Bernini in Vaticano*, a cura di A. Gramiccia, Roma 1981, pp. 15-36.
- L. Russo, in *Bernini in Vaticano*, catalogo della mostra (Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 1981), a cura di A. Gramiccia, Roma 1981, pp. 121-122.
- A. Nava Cellini, *La scultura del Seicento*, Torino 1982, p. 52.
- E. B. Herrbach, *Bernini's Verita. Die schönste Tugend der Welt oder Versuch sich einer Berniniskulptur zu Nähern*, Würzburg 1987.
- M. Laurain-Portemer, *Fortuna e sfortuna di Bernini nella Francia di Mazzarino*, in *Gian Lorenzo Bernini e le arti visive*, a cura di M. Fagiolo, Roma 1987, pp. 124-131.
- R. Wittkower, *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*, 2a ed. riveduta e ampliata, London 1966, trad. it. Milano 1990, pp. 193, 268, n. 49.
- C. Scribner, *Gian Lorenzo Bernini*, New York 1991, pp. 26, 86-87.
- R. Kuhn, *Gianlorenzo Bernini. Gesammelte Beiträge zur Auslegung seiner Skulpturen*, Frankfurt am Main 1993, pp. 81-82, 87, 90-91.
- I. Lavin, *Past-Present. Essays on Historicism in Art from Donatello to Picasso*, Berkeley 1993, p. 141.
- *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 232.
- *La scultura del Seicento a Roma*, a cura di A. Bacchi, Milano 1996, n. 160.
- *Bernini: genius of the Baroque*, a cura di C. Avery, London 1997, pp. 92, 234-236, 266.
- M. Winner, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, Roma 1998, pp. 290-309, cat. 31.
- K. Herrmann Fiore, in *Gian Lorenzo Bernini regista del Barocco*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1999), a cura di M. G. Bernardini, M. Fagiolo Dell'Arco, Milano 1999, pp. 30, 308-309, catt. 22-23.
- P. Moreno, Chiara Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 56.
- A. Coliva, *I gruppi monumentali borghesiani*, in *Bernini scultore: la tecnica esecutiva*, a cura di A. Coliva, Roma 2002, pp. 11-35.
- M. Minozzi, M. A. Sorrentino, G. Tautshnig, in *Bernini scultore: la tecnica esecutiva*, a cura di A. Coliva, Roma 2002, pp. 235-245.
- S. McPhee, *Bernini and the bell towers: architecture and politics at the Vatican*, New Haven 2002.

- A. G. De Marchi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 126-129.
- R. Carloni, *Palazzo Bernini al Corso: dai Manfroni ai Bernini; storia del palazzo dal XVI al XX secolo e della raccolta di Gian Lorenzo Bernini*, Roma 2013, p. 160, fig. 10.
- M. G. Bernardini, *Roma capitale d'Italia e dell'arte: esempi virtuosi di acquisizioni dello Stato*, in *Lo stato dell'arte, l'arte dello stato. Le acquisizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Colmare le lacune - Ricucire la Storia*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2015), a cura di M. G. Bernardini, Roma 2015, pp. 31-38.
- *I disegni di Bernini e della sua scuola nella Biblioteca Apostolica Vaticana*, a cura di M. Gobbi, B. Jatta, Città del Vaticano 2015, pp. 530-533.
- T. Montanari, *La libertà di Bernini: la sovranità dell'artista e le regole del potere*, Torino 2016, pp. 119-127.
- M. G. Barberini, in *Bernini*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2017-2018), a cura di A. Bacchi, A. Coliva, Milano 2017, pp. 268-271, cat. VIII.3
- M. Fagiolo, *Wittkower, Bernini e il Gran Teatro del Barocco: il "progettar disegnando", la Verità e l'esempio del Pantheon*, in *Bernini disegnatore: nuove prospettive di ricerca*, a cura di S. Ebert-Schifferer, T. A. Marder, S. Schütze, Roma 2017, pp. 35-58.
- Scheda di catalogo 12/01008635, Russo L., 1981; agg. Felici S., 2020.

